

TEACHER MANAGEMENT COMPETENCIES FOR SCHOOL HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

COMPETENCIAS DIRECTIVO DOCENTE PARA LA GESTIÓN HUMANA ESCOLAR

Castellanos Rubiela

Acurero Maigre

RESUMEN

El propósito fue analizar las competencias directivo docente necesarias para la gestión humana escolar desde las perspectivas teóricas actuales; con diseño de investigación documental y método de análisis documental en una muestra teórica de 14 documentos. El análisis de las competencias directivo docente para la gestión humana escolar en las perspectivas teóricas actuales evidencian que más que un conocimiento administrativo son necesarias habilidades para cultivar la práctica de las interacciones dialógicas y la comunicación oportuna, los valores ético-morales en el plano intelectual y afectivo y del direccionamiento estratégico para crear una nueva ética de cultura en gestión con enfoque humanista.

Palabras clave: Competencias, Gestión humana escolar.

ABSTRACT

The purpose was to analyze the teaching management competencies necessary for school human resources management from current theoretical perspectives; using the documentary research and documentary analysis method in a theoretical sample of 14 documents. The analysis of managerial and teaching competencies for school human management in current theoretical perspectives shows that more than administrative knowledge, skills are needed to cultivate the practice of dialogical interactions and timely communication, ethical and moral values on the intellectual and affective level, and strategic direction to create a new ethic of management culture with a humanistic approach.

Key words: Competencies, School human resources management.

Fecha de recepción: 30/10/2024

Fecha de aprobación: 30/11/2024

Fecha de publicación online: 30/11/2024

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.16223924>

¹ Esta investigación se encuentra vinculada a la Universidad UMECIT. Panamá.

² Colombia. Administradora de Empresas Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Especialista en Informática Educativa. Magister en Gestión de la Tecnología Educativa. Universidad de Santander. Estudiante del Doctorado en Ciencias de la Educación UMECIT- Panamá. Rectora de la Institución Educativa Técnica José Ignacio de Márquez de Ramiriquí. Boyacá- Colombia. Correo: rubiela.castellanos5@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-3287-6115>

³ Venezuela. Licenciada en Educación, mención Integral. Magister en Ciencias de la Educación mención Gerencia Educativa. Doctora en Ciencias de la Educación. Post Doctora en Gerencia de la Educación Superior. Docente Agregado de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt. Docente Tiempo Completo Ocasional de la Universidad de Pamplona. Directora de Investigación Dirigida de la UMECIT Correo: drmaigreacurero@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6088-3032>.

INTRODUCCION

En el contexto mundial la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), como parte de sus líneas educativas estratégicas ilumina ante los sistemas educativos la imperiosa la adaptación del sistema de gestión escolar humanista y por tal; el desarrollo de nuevas competencias para vincular a la educación con el entorno real, el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de sus miembros (Vásquez, Martínez, Vargas y Pilay, 2023).

Las diversas dificultades referenciadas sobre la manera en que se viene ejerciendo la gestión escolar indican que se necesitan cambios administrativos para una gestión escolar con autonomía, cooperación, colaboración y optimización en el curso de las políticas públicas educativas (Bolívar, 2019), los directivos docentes deben tener capacidades para el trabajo en equipo y la identificación de metas; puesto que la gestión escolar mayoritariamente está enfocada en la rigidez de cronogramas, calendarios y procesos desarticulados de la problemática social vivida dentro de la institución escolar (Cuenca y Caceda, 2017).

En Latinoamérica, los problemas puntuales de gestión escolar radican en la falta de competencias para dirigir las instituciones educativas con una visión moderna, ya que se encuentran sumergidas en la inflexibilidad de los procesos de planificación, organización, coordinación y supervisión; con pocas probabilidades de extender la gestión hacia el desarrollo individual y el sociocultural para plenitud la permanencia y bienestar de sus miembros (More y Damián, 2024), entorpeciendo el desarrollo humanista e integral y el potencial social de todos los actores educativos (Lucena, 2023).

Según García (2023), a los directivos docentes les cuesta abrirse a los cambios y proyectarse como líderes genuinos, participar activamente, reflexionar críticamente, sensibilizarse ante las innovaciones y sentir deseos de convertirse en sujetos sociales de las transformaciones para guiar, acompañar e intervenir en todos los ámbitos de acción institucional; por lo que requieren mejorar y actualizar las competencias para el ejercicio de sus funciones directivas, pues los miembros de las comunidades educativas requieren acciones más comprometidas con el trabajo mancomunado y logro de objetivos para la calidad educativa.

Son latentes los hechos en los cuales los directivos docentes con alto nivel de preparación en cada disciplina, no son tan efectivos en proyectar una gestión con espíritu humanista (Rovira, Rojas, Vento y Álvarez, 2024) capaces de despertar entusiasmo, el crecimiento y desarrollo personal y humano entre los miembros de la escuela; e incentivar la productividad y los valores democráticos en un ambiente institucional agradable y seguro (García, 2023) existiendo desmotivación, resistencia al cambio, desconocimiento de normativas y falta de personal cualificado para la gestión educativa (Gil y Fernández, 2023).

En la actualidad, siguen existiendo vacíos de liderazgo sobre la forma en que los directivos docentes logran gestionar las funciones técnicas, administrativas y pedagógicas, ya que se continúa idealizando la administración basada en la supervisión y el control de los procesos, dejando atrás la idea de gestionar para una escuela que privilegie la construcción de una visión holística; aun cuando se observa la necesidad de comprometer a sus miembros en la ejecución de tareas, desplegando las habilidades comunicativas, sensibilidad emocional y relaciones significativas para poner en evidencia las competencias de un liderazgo para la justicia social (Santafé, 2022).

Por las situaciones antes descritas, surge la siguiente interrogante de investigación: ¿Cuáles son las competencias directivo docente necesarias para la gestión humana escolar desde las perspectivas teóricas actuales? Con el propósito de analizar las competencias directivo docente necesarias para la gestión humana escolar desde las perspectivas teóricas actuales.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

COMPETENCIAS DIRECTIVO DOCENTE PARA LA GESTIÓN HUMANA ESCOLAR

De acuerdo con Arias y Molano (2016), la formación humanista en la escuela mantiene vigencia porque lo que se juega es la condición humana y las posibilidades de construir sociedades democráticas; de hecho, el sistema escolar (pedagógico, administrativo y gerencial de las instituciones) ha sido vigente en su tensión con ciertos ideales humanistas defendiendo que esta institución contribuye a dignificar desde la gestión pedagógica, administrativa, directiva y comunitaria la condición humana de sus miembros.

En este escenario, las competencias para la gestión humana escolar, son competencias formativas, comunicativas y organizativas (básicas y fundamentales), conocimientos adquiridos y desplegados como parte del aprendizaje, los cambios y transformaciones mediante estrategias para el direccionamiento escolar, se refieren a las cualidades de la formación docente; pero también a sus capacidades para planificar, gestionar y direccionar el sentido de la visión y misión de la institución junto al resto de sus miembros. Sin embargo, abarcan las habilidades para promover derechos humanos, construir un futuro justo y equitativo, llevando la organización hacia una integración efectiva de la función gerencial mediante una estructura horizontal entre iguales para conseguir su proyección social (García, 2023).

La gestión humana escolar, para García, Vásquez y Ramírez (2023), es el proceso a través del cual se ponen en evidencia capacidades personales y profesionales en la administración escolar para impactar en los procesos, estructuras, saberes y

conocimientos de la institución educativa. Por ser la institución educativa una construcción social constituida por un conjunto de elementos humanos que comparten la tarea de formar las condiciones necesarias y suscitar las mejores experiencias posibles en las que todos aprenden del conocimiento, se vuelven agentes activos, solidarios, contribuidores del bienestar propio y colectivo. Es, por tanto, el plano en el que interactuarán las competencias del directivo docente para responder acertadamente y desde sus capacidades, a la organización, dirección, estructuración y ejercitación de los servicios educativos de manera eficaz.

Con el despliegue de competencias para la gestión humana se logra la consecución de un objetivo determinado tanto en su aplicación al plano educativo (formativo), comunicacional (dialógico-participativo) como político-organizacional (optimizar el proceso en todos sus aspectos e interacciones) para comprender a la institución educativa y su camino futuro. El desempeño de estas competencias primordialmente se orienta a ejecutar un conjunto de actividades y operaciones encaminadas a la mejora de la administración y gestión, estructuras y procesos en educación (García, Vásquez y Ramírez, 2023).

Las competencias para la gestión humana escolar son conocimientos gerenciales, pero al mismo tiempo, habilidades personales y experiencia en el ejercicio de las funciones de la gerencia institucional en sus distintas dimensiones: la institucional, administrativa, pedagógica y social. Ante el desarrollo de competencias directivas en la escena de la gestión humana escolar, las actividades se planifican con un enfoque integral, continuo y permanente; para enfatizar en un grupo de amplios aspectos atendiendo a las necesidades individuales y colectiva de la comunidad educativa para que sepan desarrollarse en la vida en los aspectos académicos y familiares, sociales, democráticos, emocionales, ciudadanos y ético-morales (Lucena, 2023).

La visión humanística de la gestión escolar coloca al ser humano en un sitio de reconocimiento suficiente para ser y hacer (Puga, 2022), La educación humanista se preocupa por el fomento de la dignidad humana (Izarra, 2019), impulsa el crecimiento de la personalidad al fomentar nuevas maneras de interactuar en un ámbito de acción sociocultural determinado (Lucena, 2023). De allí que las competencias inscritas en la educación humanista sugieren la creación de conciencia sobre los valores humanos de los actores educativos (Tobón, Pimienta y García, 2010).

Las competencias para la gestión humana son las capacidades y cualidades desplegadas con una visión holística y con sentido altamente humano del objeto perseguido por las instituciones educativas, cuyo sentido es lograr la movilidad o cambio de la organización a favor de la mejora en los servicios y su propio ascenso en la escala social. Dentro de su conjunto se encuentran las habilidades pedagógico-curriculares, administrativas-financieras, organizativas-operacionales y

comunitarias-sistemáticas ambas se complementan en la tarea de lograr consolidar y perpetuar el desarrollo de todas las dimensiones del ser humano las personales y sociales (García, Vásquez y Ramírez, 2023).

En la perspectiva de More y Damián (2024), las competencias para la gestión humana escolar son habilidades de gerencia donde se expresan cualidades como autenticidad, honestidad, compromiso, liderazgo complaciente y disciplinado con el cual el gestor de la educación lograr eliminar las barreras que crean divisiones entre la escuela y la familia, entre la gestión escolar y el poder de gestión. Entre las habilidades de gestión humana más pronunciadas estarían la planificación de proyectos de aprendizaje, estrategias para la inclusión y la diversidad, las actividades en equipo, la maximización de los bienes, la calidad de los servicios y la garantía por crear un clima escolar de felicidad para los estudiantes.

Debido a todo el argumento teórico expuesto para otorgar sentido científico a las competencias directivo docente para la gestión humana escolar puede comprenderse que estas competencias son una clase de conocimiento específico de direccionalidad institucional, pero a la vez un conocimiento multigerencial; para articular las diversas instancias de la vida escolar con miras a lograr los fines y objetivos de la misión institucional.

Se concretan en un proceso de gestión de la comunicación fundado en el intercambio de ideas, expectativas e intereses a favor del desarrollo humano, la promoción de derechos fundamentales, el intercambio de los valores democráticos y la participación inclusiva de todos los miembros de la comunidad educativa; todo lo cual se consolida desde el direccionamiento estratégico de una nueva ética de cultura en gestión humanística.

MATERIALES Y MÉTODO

La investigación se consideró de tipo analítica aplicando el diseño documental; con método de análisis documental, de acuerdo con Fidas (2023) este tipo de investigaciones, se llevan a cabo mediante la revisión tradicional de categorías para la búsqueda exhaustiva y el análisis del estado del arte de la temática de material impreso o documentos en ambientes virtuales. El método de análisis documental es un camino apropiado para que el investigador evite riesgos y consiga la practicidad, estabilidad y facilidad de acceso a los datos.

En este estudio se siguió la búsqueda en Internet en base de datos en línea de 25 documentos en formato PDF, implementando como criterio de inclusión todos los documentos digitalizados entre 2023-2014 y sobre la base de los descriptores: Competencias directivo docente y gestión humana escolar, excluyendo fuentes que no consintieron esta búsqueda, para una muestra teórica de 14 documentos PDF.

Se implementó como instrumento de recolección de datos un cuaderno de notas siguiendo lo establecido por Lama, Lama y Lama (2022), el instrumento cualitativo que sirve para describir las particularidades del trabajo documental. El procesamiento de los datos se realizó de forma tradicional y de forma interpretativa con base en el resaltado de los supuestos teóricos que registraron mayor relevancia explicativa sobre la categoría competencias directivo docente para la gestión humana escolar para responder a la interrogante de la investigación. El cuadro 1, muestra una representación esquemática de los datos registrados como parte de los resultados derivados del instrumento cuaderno de notas cualitativo que fueron objeto del proceso de interpretación de datos realizado.

Cuadro 1. Supuestos teóricos sobre competencias directivo docente para la gestión humana escolar (CGHE)

SUPUESTOS TEÓRICOS. AUTORES
(Vásquez, Martínez, Vargas y Pilay, 2023), (Bolívar, 2019), (Cuenca y Caceda, 2017), (More y Damián, 2024), (Lucena,2023), (García, 2023), (Rovira, Rojas, Vento y Álvarez, 2024), (Gil y Fernández, 2023), (Santafé, 2022), (Arias y Molano, 2016), (García, Vásquez y Ramírez, 2023); (Izarra, 2019) (Tobón, Pimienta y García, 2010), (Lucena, 2023) y (Puga, 2022).
COMPETENCIAS DIRECTIVO DOCENTE PARA LA GESTIÓN HUMANA ESCOLAR (CGHE)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CGHE para la dignidad humana. ▪ CGHE para apoyar el desarrollo del personal, dar respuesta y sentido a sus necesidades. ▪ CGHE para contribuir al aprendizaje desde las propias experiencias en los planos intelectual, afectivo y relaciones surgidas. ▪ CGHE para el respeto irrestricto por todos los actores educativos. ▪ CGHE para la acción pedagógica en un trato horizontal sin patrones preestablecidos al aprendizaje. ▪ CGHE para la acción pedagógica motivando el intercambio y relaciones entre sí. ▪ CGHE para originar un conocimiento de construcción individual y colectiva, modos de pensamiento, relaciones y comunicación. ▪ CGHE para la educación social más allá del contexto escolar con relevancia en la formación del ser próximo a sus complejidades.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CGHE para la creación de conciencia sobre los valores humanos. ▪ CGHE para una educación con pertinencia en el momento histórico con dinámicas sociales complejas, ▪ CGHE para cultivar el respeto por las diferencias, vislumbrar lo individual y colectivo comprendiendo que todos evolucionan dentro de un sistema de valores legítimos para unos y otros. ▪ CGHE para una institución donde se crean y recrean sistemas de medición con una intención determinada. ▪ CGHE para la productividad será uno de sus centros prioritarios. ▪ CGHE como un espacio dialógico para abrir canales de comunicación, resolver problemas, tomar decisiones, hacer uso del conocimiento y participar en la vivencia de valores.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CGHE para la voluntad formativa por encima de la instrucción de habilidades a partir de los saberes instrumentales. ▪ CGHE para el conocimiento, la mejora ética, individual y social. ▪ CGHE para la conciencia humana. ▪ CGHE para las vivencias del presente, la resolución de conflictos y responsabilidades. ▪ CGHE para la autogestión con diversas clases de relaciones humanas. ▪ CGHE para el logro de objetivos.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CGHE para impulsar el crecimiento de la personalidad en un ámbito de acción sociocultural determinado. ▪ CGHE para el dialogo y comunicación humana. ▪ CGHE para la formación humanística, la conducta y el pensamiento axiológico del estudio de los valores morales. ▪ CGHE para el trabajo estructurado y formal.

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores (2024)

RESULTADOS

En el cuadro 1, los 14 documentos PDF analizados coinciden en que las competencias para la gestión humana escolar en la práctica tendrán como eje a la persona, sus potencialidades, conocimientos y capacidades como seres sociales únicos.

Lo que resulta coincidente con seis documentos de la muestra total que otorgan a las competencias para la gestión humana escolar la cualidad de comunicar y establecer diálogos para la mejora ética y social, el desarrollo y bienestar de todos los actores educativos en un entorno gerencial de connotación justa, humana y equitativa con valores morales.

DISCUSIÓN

Los hallazgos responden a la interrogante planteada para esta investigación porque con base en la evidencia teórica analizada, se demuestra que las competencias directivo docente necesarias para la gestión humana escolar en la actualidad; se basan en transmitir emociones para la realización de actividades conjuntas, optimizar recursos humanos, unificar esfuerzos, proporcionar bienestar personal y social, poner en práctica valores, establecer interacciones pedagógicas, garantizar la dignidad humana, fomentar el aprendizaje de la experiencia, crear sistemas de medición de objetivos, dar paso a la productividad, crear espacios de comunicación, tomar decisiones y resolver problemas.

CONCLUSIONES

El análisis de las competencias del directivo docente en relación con la gestión humana escolar, desde las perspectivas teóricas contemporáneas, pone de manifiesto que dichas competencias trascienden el dominio de conocimientos administrativos tradicionales orientados a la planificación, organización, dirección y control. En su lugar, se resalta la necesidad de un conjunto integral de habilidades centradas en la práctica de interacciones dialógicas, la comunicación oportuna, y la incorporación de valores ético-morales tanto en el plano intelectual como afectivo.

Finalmente, se destaca la importancia del direccionamiento estratégico como método para implementar una nueva ética cultural en la gestión escolar, con un enfoque profundamente humanista que promueva la transformación educativa desde la dimensión relacional y ética del liderazgo pedagógico.

FINANCIAMIENTO

Este trabajo no fue financiado.

CONFLICTO DE INTERESES

Las autoras declaran no tener conflictos de intereses financieros ni personales que puedan influir inapropiadamente en el desarrollo de este artículo.

REFERENCIAS

Arias, G y Molano, F. (2016). *Escuela y formación humanista: miradas desde la investigación educativa*. Universidad de La Salle. Clacso. Disponible en: <https://biblioteca.clacso.edu.ar/colombia/fce-unisalle/20170117010004/escuela-y-formacion-humanistapdf>

Arias, F. (2023). Investigación documental, Investigación Bibliométrica y Revisiones Sistemáticas. Redhecs, *Revista Electrónica de Humanidades, Educación y Comunicación Social*, Vol. 31, Núm. 22. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9489470>

Bolívar, A. (2019). Políticas de gestión escolar desde una perspectiva comparada. Granada. Universidad de Granada. *Información Comercial Española, ICE: Revista de economía*. N° 910. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7136351>

Cuenca, R., y Caceda. J. (2017). Ideales normativos y praxis: patologías sociales sobre directivos escolares en el Perú. *REICE*, 15 (2)5-29. Disponible en: <https://doi.org/10.15366/reice2017.15.2.001>

García, C. (2023). Enfoque humanista y ontológico en la gestión educativa para el desempeño institucional. *Revista CIEG*, número 64, Barquisimeto, Venezuela. Disponible en: <https://revista.grupocieg.org/wp-content/uploads/2023/11/Ed.64-263-279-Garcia-Carolina.pdf>

Gil, S y Fernández, G. A. (2023). Desafíos del equipo de gestión de centros educativos de modalidad técnico profesional para el rendimiento académico. *Educación superior*, Año XXII, N° 36. Disponible en: <https://doi.org/10.56918/es.2023.i36.pp109-130>

Izarra, D. (2019). *Teorías para la investigación en educación*. UPEL. San Cristóbal. Disponible en: <http://ciegc.org.ve/wp-content/uploads/2022/12/Libro4.pdf>

Lama, P., Lama, M., y Lama, A. (2022). Los instrumentos de la investigación científica. Hacia una plataforma teórica que clarifique y gratifique. *Horizonte de la Ciencia*, 12(22). Disponible en: <https://scholar.google.com.pe/citations?user=oPuk3fUAAAAJ&hl=es>

Lucena, G. (2023). Metodología de formación humanista para el desarrollo integral académico de los estudiantes de la Institución Educativa Mario Vargas Llosa. *Tesis de grado*. Escuela de Postgrado. Universidad Señor de Sipan. Maestría en Ciencias de la Educación con mención gestión de la calidad y acreditación educativa. Perú. Disponible en: <https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/11031/Lucena%20gabrielli%20Carlos%20Gabriel.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

More, H y Damián, N. (2024). Competencia directiva y gestión escolar en la IE CET 34. Chancay, Lima. *Igobernanza*. Vol.7, n°26, pp.161-183. Disponible en: <https://doi.org/10.47865/igob.vol7.n26.2024.344>

Puga, W. (2022). *Propuesta de intervención educativa con enfoque humanista para fortalecer la espiritualidad en estudiantes de séptimo semestre de la carrera de psicología en la Universidad Autónoma de Nayarit*. Biblioteca Ciencia Latina. Disponible en: <https://biblioteca.ciencialatina.org/wp-content/uploads/2023/05/Propuesta-de-Intervencion-Educativa-con-Enfoque-Humanista.pdf>

Rovira, Y., Rojas, A., Vento, M y Álvarez, O. (2024). Sistematización acerca de la extensión universitaria como proceso formativo. *Conrado*. vol.20 no.99. Recuperado de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442024000400118

Santafé, A. (2022). Programa de formación para directivos docentes y docentes en liderazgo distribuido para la justicia social. *Tesis Doctoral*. Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia. Disponible en: <https://manglar.uninorte.edu.co/handle/10584/11662>

Tobón, S. Pimienta, J. Y García, J. (2010). *Secuencias didácticas: aprendizaje y evaluación de competencias*. Prentice Hall. México. Disponible en: https://moodle.uneg.edu.ve/pluginfile.php/218599/mod_resource/content/3/TOB%C3%93N%20SERGIO%20APREDIZAJE%20Y%20EVALUACI%C3%93N%20POR%20COMPETENCIA%20%281%29.pdf

Vásquez, D., Martínez, E., Vargas, M., y Pilay, L. (2023). Educación superior humanista y por competencias para estudiantes de tercer nivel. *Recimundo*. Vol. 7 Núm. 1. Disponible en: <https://recimundo.com/index.php/es/article/view/1952>